

Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

DOI: 10.5281/zenodo.4741059

EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY 20.084 LA ESPECIALIZACIÓN DE LA JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES

Sergio Henríquez Galindo¹

Índice:

- I. Introducción
- II. Reglas de Interpretación a utilizar
- III. Interpretación de la norma
- IV. Contenidos mínimos y características deseables de las capacitaciones.
- V. Capacitación a técnicos y profesionales de tratamiento de consumo problemático de drogas.
- VI. Capacitación de Agentes Policiales (Carabineros y Policía de Investigaciones).
- VII. Capacitación y modelos de gestión
- VIII. Estado actual de las capacitaciones
- IX. Conclusiones

I. Introducción.

El presente trabajo tiene por objeto interpretar el sentido y alcance de la norma contenida en el artículo 29 de la Ley 20.084, que textualmente prescribe: **“Artículo 29.- Especialización de la justicia penal para adolescentes. Los jueces de garantía, los jueces del tribunal de juicio oral en lo penal, así como los fiscales adjuntos y los defensores penales públicos que intervengan en las causas de adolescentes, deberán estar capacitados en los estudios e información criminológica vinculada a la ocurrencia de estas infracciones, en la Convención de los Derechos del Niño, en las características y especificidades de la etapa adolescente y en el sistema de ejecución de sanciones establecido en esta misma ley.**

No obstante, todo fiscal, defensor o juez con competencia en materias criminales se encuentra habilitado para intervenir, en el marco de sus competencias, si, excepcionalmente, por circunstancias derivadas del sistema de distribución del trabajo, ello fuere necesario.

En virtud de lo dispuesto en los incisos precedentes, los comité de jueces de los tribunales de garantía y orales en lo penal considerarán, en el procedimiento objetivo y general de distribución de causas, la radicación e integración preferente de quienes cuenten con dicha capacitación.

Cada institución adoptará las medidas pertinentes para garantizar la especialización a que se refiere la presente disposición”.

¹ Abogado, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, Magíster en Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia de la Universidad Diego Portales, Chile. Magíster en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Miembro del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, Capítulo Chile (www.ipdpchile.cl) y de la Asociación Chilena de Justicia Terapéutica (www.achtj.cl). Correo electrónico: sergiohenriquez@gmail.com. Orcid Number: <https://orcid.org/0000-0002-8182-4735>. Sitio web: <https://sergiohenriquez.academia.edu/>

Para una cabal comprensión de este artículo y su impacto en la implementación de la Ley de Responsabilidad Penal de Adolescentes, se hace necesario realizar un exhaustivo análisis en la dimensión normativa y práctica del mismo. Es por ello que este trabajo comienza con un análisis estrictamente normativo, sistematizando la lectura que se puede hacer de la norma bajo la perspectiva de las reglas de interpretación del Código Civil, el Derecho Penal, los Instrumentos Internacionales y la Constitución Política de la República.

Teniendo ya la base jurídica para interpretar la norma, se hace necesario visualizar la dimensión práctica de su implementación, en el contexto de la puesta en marcha de la Ley 20.084. Por ello se revisan los contenidos mínimos y características especiales de las capacitaciones, diferenciando los diversos tipos de actores del sistema que requieren capacitaciones, y analizando cómo estas, en conjunto con un modelo de gestión apropiado, generan finalmente la especialización exigida en la ley. Todo este análisis fue posible gracias a la entrevista con destacados académicos y profesionales, entre los que podemos mencionar a los profesores Miguel Cillero Bruñol, Mauricio Duce Julio y la Psicóloga del Departamento de Menores del Ministerio de Justicia, Mónica Lobato Concha.

La especialización de la Justicia Penal de Adolescentes, es una garantía del debido proceso para estos sujetos de derechos, pues como veremos, lo contrario significa vulnerar entre otros, el principio de la igualdad de armas, y la necesaria diferenciación que se requiere respecto del sistema de adultos, a fin de implementar efectivamente un sistema de responsabilidad penal de adolescentes, y no un derecho penal de adultos atenuado.

II. Reglas de Interpretación a utilizar.

A continuación, y en esta primera etapa de análisis normativo, se utilizarán las reglas de interpretación prescritas en el artículo 19 y siguientes del Código Civil. Se hará un breve alcance de la aplicación de reglas de interpretación de normas penales, y se aplicarán las reglas de interpretación de los tratados internacionales de derechos humanos, con especial relevancia el artículo 41 de la Convención de los Derechos del Niño, y las demás normas de orden internacional que sean atingentes. Asimismo, se interpretará a la luz de los artículos de la Carta Fundamental que sean pertinentes.

III. Interpretación de la norma.

Aplicación de las reglas del artículo 19 y siguientes del Código Civil.

La primera regla del inciso 1° del artículo 19 del Código Civil prescribe que, *“Cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal, a pretexto de consultar su espíritu”*.

¿Es claro el sentido del artículo 29 de la Ley 20.084?, ¿Cuál es su tenor literal? En este punto, habría que señalar que el artículo regula dos circunstancias:

- a) La especialización de los actores del proceso penal.

Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

DOI: 10.5281/zenodo.4741059

- b) La preferencia de que los fiscales, defensores y jueces especializados tomen las causas relativas a adolescentes imputados.

En relación al primer punto, el sentido de la ley no es claro, ya que se refiere indistintamente a “capacitación” y “especialización”, lo que en definitiva produce una incertidumbre en relación al sentido de la ley, pues no es lo mismo estar capacitado, que especializado.

En relación al segundo punto, el sentido de la ley es relativamente claro, pero es necesario precisar el alcance de su inciso 2°, para definir a qué se refiere la ley con la expresión “excepcionalmente”.

Por todo lo anterior, es posible concluir que el sentido del artículo 29 de la Ley en comento no es claro, precisamente atendiendo a su tenor literal.

El inciso segundo del artículo 19 del Código Civil prescribe *“Pero bien se puede, para interpretar una expresión obscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu, claramente manifestados en ella misma,...”*.

¿Cuál es la intención o espíritu de la ley?, y definiendo el mismo, ¿está claramente manifestado en ella?

Claramente, y en relación sistemática con el resto del articulado de la Ley, la intención o espíritu de este artículo, consiste en la especial preparación que requieren los profesionales y funcionarios que trabajaran con adolescentes, por ser ellos seres humanos en una especial etapa de desarrollo. Esta preparación debe generar una especialización del sistema de justicia pena adolescente, que lo diferencie cualitativamente del sistema de adultos. Este sentido está claramente manifestado en diferentes artículos de la ley, en especial los artículos 2° y 20, los que exigen para su efectivo cumplimiento, de la experticia de los diferentes actores de este sistema. Sin perjuicio de lo anterior, este espíritu o intención de la ley no es tan claro cuando tenemos que definir como se materializa esta especialización: ¿Sólo a través de capacitaciones? Y en relación a las capacitaciones, que sin duda son necesarias, ¿cómo deben ser éstas? Son preguntas que no se contestan sencillamente acudiendo al espíritu o intención de la ley, lo que hace insuficiente este criterio por sí sólo para resolver la interpretación del artículo 29.

El artículo 20 del Código Civil prescribe *“Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en éstas su significado legal”*.

¿Cuál es el sentido natural y obvio de las palabras “especialización” y “capacitación”? ¿son lo mismo? En el caso que no lo sean, ¿son conceptos opuestos o complementarios?

El sentido natural y obvio de las palabras es aquel que el “hombre común” le daría. Especialización entonces sería el trabajo específico que

Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

DOI: 10.5281/zenodo.4741059

realiza alguien, debido a las características peculiares de su asunto. Capacitación, en cambio, es la instrucción que recibe alguna persona en cierta materia o grupo de materias. Desde esta perspectiva, ambos conceptos tienen sentidos naturales y obvios distintos. También es aceptado en la jurisprudencia el concepto dado por el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. En este diccionario, se define “especialización” como “1. f. Acción y efecto de especializar”. Especializar, a su vez, es definido como “1. tr. Limitar algo a uso o fin determinado. 2. intr. Cultivar con especialidad una rama determinada de una ciencia o de un arte. U. t. c. prnl.”. Por su parte, “capacitación” es definida como “1. f. Acción y efecto de capacitar”. Capacitar es definido como “1. tr. Hacer a alguien apto, habilitarlo para algo. U. t. c. prnl”. Definitivamente hay cercanía entre ambos conceptos, sobre todo entre la segunda acepción de “especializar” y “capacitar”, pero no son lo mismo. Se podría decir que entre uno y otro concepto hay una relación de género a especie, es decir, que capacitar estaría contenido dentro del concepto de especializar, y no al revés, y por tanto la capacitación no cubre con suficiencia el sentido de la especialización, si bien puede ser parte de éste.

El artículo 21 del Código Civil prescribe “*Las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomarán en el sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte; a menos que aparezca claramente que se han tomado en sentido diverso*”. Esta norma no es aplicable al artículo en estudio, pues las palabras no son técnicas.

El inciso primero del artículo 22 del Código Civil prescribe “*El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía*”.

¿Cuál es el contexto del artículo en estudio? ¿De que manera este contexto ilustra el sentido del mismo, de forma tal que entre todas sus partes haya la debida correspondencia y armonía?

El contexto del artículo 29 de la RPA es la propia Ley 20.084. En ella se inserta esta normativa, e ilustra su sentido, fijando como principio rector el interés superior del adolescente, y el fin resocializador y responsabilizador de la pena. Así podría decirse que la especialización a que se refiere este artículo, es mucho más que una capacitación, pues debe generar una actitud y perspectiva distinta de los actores del proceso penal, disposición intelectual y emocional que redunde en el cumplimiento de los objetivos y principios transversales a la justicia penal de adolescentes.

El inciso segundo del artículo 22 del Código Civil prescribe “*Los pasajes oscuros de una ley pueden ser ilustrados por medio de otras leyes, particularmente si versan sobre el mismo asunto*”.

¿Qué otras leyes podemos emplear para interpretar el artículo 29 de la LRPA? ¿Existe una norma que, coincidentemente, verse sobre el mismo asunto?

Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

DOI: 10.5281/zenodo.4741059

En general para interpretar esta norma podemos utilizar todas aquellas que digan relación con el objetivo general de la ley, y aquellas que se refieran específicamente a la capacitación de los intervinientes. A este respecto podemos mencionar las siguientes normas: Regla 12.1, 22.1 de Beijing. Regla 85 de N.U. para la protección de menores privados de libertad. Regla 9 letra i) y 58° Directrices de Riad. Estas normas se refieren específicamente a la especialización de los profesionales y técnicos que entrarán en contacto con los adolescentes en el marco de un proceso penal. Además, se pueden complementar con la Convención de los Derechos del Niño.

Puntualmente, todas estas normas afirman la necesidad de contar con personal especializado en el trato con los adolescentes, en términos tales que son necesarios para llevar a cabo los objetivos de disminuir los perniciosos efectos del sistema punitivo y las penas, a la vez de generar procesos de reinserción social. La especialización requiere una completa formación académica y experiencial, no tan sólo en ámbitos jurídicos, sino además biopsicosociales.

Algunas consideraciones respecto de la interpretación de normas penales.

Si bien el artículo 29 se inserta dentro de una ley de carácter penal, materialmente este artículo no es una norma penal, en la medida que no tipifica una acción u omisión típica, antijurídica y culpable, ni se pronuncia respecto del procedimiento penal. Más bien es una suerte de derecho o garantía del adolescente, es decir, se le garantiza que el sistema de especialización de esta justicia penal de adolescentes cubrirá las necesidades y particularidades específicas de los este significativo grupo de seres humanos. Desde esta perspectiva, las prohibiciones de analogía, el carácter restrictivo de la norma, entre otras reglas de interpretación penal, se aplican sólo en la medida que impidan una lectura perjudicial para el adolescente.

Reglas de interpretación de tratados de Derechos Humanos.

Para comenzar, se hará un breve análisis de las reglas de interpretación de los tratados de Derechos Humanos, categoría a la que corresponden las reglas que pasaremos a revisar más adelante. La Convención de los Derechos del Niño, en su artículo 41 prescribe "*Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a las disposiciones que sean más conducentes a la realización de los derechos del niño y que puedan estar recogidas en:*

a) *El derecho de un Estado Parte; o*

b) *El derecho internacional vigente con respecto a dicho Estado*". Es decir, las normas de dicha Convención no pueden ser interpretadas en perjuicio de los niños y adolescentes, aún cuando hayan leyes o normas internacionales que prescriban situaciones más favorables, pues en ese caso se aplican con preferencia esta normas más favorables, antes que la misma Convención. Para ilustrar mejor este punto, revisemos la regla de interpretación de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Su artículo 29 prescribe que "*Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de:*

a) *permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella;*

b) *limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados;*

c) *excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno, y*

d) *excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza". Vale decir, jamás las disposiciones de un tratado de derechos Humanos, como el señalado, pueden ser interpretadas en perjuicio de los objetivos de la misma Convención. En el caso de los niños y adolescentes, los objetivos de la Convención están contemplados en el artículo 3° de dicho instrumento internacional, esto es, el interés superior del adolescente.*

Otra norma esclarecedora al respecto es la contenida en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, que en su artículo 53 prescribe "*Ninguna de las disposiciones del presente Convenio será interpretada en el sentido de limitar o perjudicar aquellos derechos humanos y libertades fundamentales que podrían ser reconocidos conforme a las leyes de cualquier Alta Parte Contratante o en cualquier otro Convenio en el que ésta sea parte*". Nuevamente, se repite el mismo principio: no se puede interpretar la norma en perjuicio de los objetivos de la convención de derechos humanos que se trate.

Pero sólo hemos revisado las Convenciones que se refieren a los derechos de la humanidad en general (con excepción de lo señalado respecto de la Convención de los Derechos del Niño). Convenios, convenciones o tratados que protegen derechos humanos específicos también mantienen la regla. Así se desprende del artículo 23 de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, que prescribe "*Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a disposición alguna que sea más conducente al logro de la igualdad entre hombres y mujeres y que pueda formar parte de:*

- a) *La legislación de un Estado Parte; o*
- b) *Cualquier otra convención, tratado o acuerdo internacional vigente en ese Estado*".

Esta es, por tanto la forma en que deben interpretarse las normas que, a continuación, pasarán a analizarse.

Análisis de las siguientes normas: Regla 12.1, 22.1 de Beijing. Regla 85 de N.U. para la protección de menores privados de libertad. Regla 9 letra i) y 58° Directrices de Riad.

Reglas 12.1 y 22.1 de Beijing (Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores).

La regla 12.1 prescribe *“Para el mejor desempeño de sus funciones, los agentes de policía que traten a menudo o de manera exclusiva con menores o que se dediquen fundamentalmente a la prevención de la delincuencia de menores, recibirán instrucción y capacitación especial. En las grandes ciudades habrá contingentes especiales de policía con esa finalidad”*. En su edición electrónica, en la página web de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos,

http://www.unhcr.ch/spanish/html/menu3/b/h_comp48_sp.htm, se agrega el siguiente comentario: *“La regla 12 señala la necesidad de impartir una formación especializada a todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que intervengan en la administración de la justicia de menores. Como la policía es el primer punto de contacto con el sistema de la justicia de menores, es muy importante que actúe de manera informada y adecuada.*

Aunque la relación entre la urbanización y el delito es sin duda compleja, el incremento de la delincuencia juvenil va unido al crecimiento de las grandes ciudades, sobre todo a un crecimiento rápido y no planificado. Por consiguiente, son indispensables contingentes especializados de policía, no sólo como garantía de la aplicación de los principios concretos previstos en el presente instrumento (como la regla 1.6), sino también, de forma más general, para mejorar la prevención y represión de la delincuencia de menores y el tratamiento de los menores”.

Si bien esta regla se refiere particularmente a la policía, el sentido de la misma es claro en exigirle al Estado que los funcionarios que intervengan directamente con los adolescentes, en especial las policías, pero no exclusivamente éstos, deben tener una instrucción y capacitación especial. Este artículo centra la especialización de los funcionarios en la formación de los mismos. Si bien ello es importante, como veremos la capacitación es tan sólo parte de la especialización que requiere el nuevo sistema procesal penal de adolescentes. Y por su puesto, así debe ser observada esta regla, pues de conformidad a las reglas de interpretación estudiadas, no se le puede dar un sentido más perjudicial para los adolescentes, si otras normas ilustran de manera más completa la misma situación.

Continuando, la regla 22.1 de la Convención en comento prescribe: *“Para garantizar la adquisición y el mantenimiento de la competencia profesional necesaria a todo el personal que se ocupa de casos de menores, se impartirá enseñanza profesional, cursos de capacitación durante el servicio y cursos de repaso, y se emplearán otros sistemas adecuados de instrucción”*. Nuevamente, esta Convención hace referencia a la especialización como capacitación, pero ya desde una perspectiva mucho más amplia, pues no sólo se refiere a la instrucción previa del personal, sino además a cursos de capacitación durante el servicio y cursos de repaso, además de utilizar otros medios de instrucción. Pero este artículo le da a la capacitación e instrucción una clara finalidad, más amplia y compleja que la mera capacitación: se trata de garantizar la adquisición y el mantenimiento de la competencia profesional

Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

DOI: 10.5281/zenodo.4741059

necesaria. Es decir, se trata de generar y mantener personal experto, especializado más allá de las capacitaciones e instrucciones recibidas, que son absolutamente necesarias, pero no suficientes.

Regla 85 de N.U. para la protección de menores privados de libertad (Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad).

Esta regla prescribe: *“El personal deberá recibir una formación que le permita desempeñar eficazmente sus funciones, en particular la capacitación en sicología infantil, protección de la infancia y criterios y normas internacionales de derechos humanos y derechos del niño, incluidas las presentes Reglas. El personal deberá mantener y perfeccionar sus conocimientos y capacidad profesional asistiendo a cursos de formación en el servicio que se organizarán a intervalos apropiados durante toda su carrera”*. El artículo puede ser leído como una exigencia de capacitación permanente para los profesionales que se vinculen con los adolescentes. Sin embargo, no es tan sólo ello lo que se puede desprender de su lectura. Claramente apunta a una formación que va más allá de los cursos: debe ser permanente, y orientada al perfeccionamiento de los conocimientos y la *capacidad* de estos profesionales. La capacidad, desde luego es potenciada por las capacitaciones y la formación intelectual, pero no tan sólo por ésta. En este punto nos puede ayudar el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española:

Capacidad: (Del lat. capacitas, -ātis).

1. f. Propiedad de una cosa de contener otras dentro de ciertos límites. *Capacidad de una vasija, de un local.*

2. f. Aptitud, talento, cualidad que dispone a alguien para el buen ejercicio de algo.

3. f. Fís. volumen (// magnitud).

4. f. Fís. Cociente que resulta de dividir la carga de una de las armaduras de un condensador eléctrico por la diferencia de potencial existente entre ambas. Su unidad es el faradio.

5. f. desus. Oportunidad, lugar o medio para ejecutar algo.

~ de obrar.

1. f. Der. Aptitud para ejercer personalmente un derecho y el cumplimiento de una obligación.

~ jurídica.

1. f. Der. Aptitud legal para ser sujeto de derechos y obligaciones.

La segunda acepción es la más cercana a lo que apunta la regla en comento. Las aptitudes, los talentos o cualidades de una persona, no sólo se gestan por la capacitación o formación intelectual. Se requiere de otras herramientas para alcanzar dicho objetivo.

Regla 9 letra i) y 58° Directrices de RIAD (Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil).

Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

DOI: 10.5281/zenodo.4741059

La regla 9 letra i) prescribe: *“Deberán formularse en todos los niveles del gobierno planes generales de prevención que, entre otras cosas, comprendan: i) Personal especializado en todos los niveles”*. De este apartado se desprende claramente que no sólo las policías deben estar especializadas, sino además todos los técnicos y profesionales que, en algún nivel, entren en contacto con adolescentes. Si bien estas directrices son de orden preventivo, dan luces de lo que debe entenderse por especializado, ya que ni si quiera hace referencia a las capacitaciones, tan sólo se limita a prescribir la necesaria especialización de todo el personal. Dicha especialización va más allá de una capacitación, pues se exige a todo nivel, es decir, se trata de una cautela de garantías, pues sólo mediante la especialización del personal, a todo nivel de intervención, se podrá lograr el objetivo de prevenir la delincuencia juvenil. Por supuesto, esta lectura puede extenderse a los otros ámbitos de intervención penal del Estado en materia de adolescentes.

La regla 58 prescribe *“Deberá capacitarse personal de ambos sexos encargado de hacer cumplir la ley y de otras funciones pertinentes para que pueda atender a las necesidades especiales de los jóvenes; ese personal deberá estar al corriente de los programas y posibilidades de remisión a otros servicios, y recurrir a ellos en la medida de lo posible con el fin de sustraer a los jóvenes al sistema de justicia penal”*. La especialización no tiene tan sólo que ver con la capacitación, sino también con el sexo del personal, su experiencia y el conocimiento de las redes sociales de la localidad en la que se desenvuelve. Todos estos aspectos no se logran con una buena instrucción teórica, sino con la experiencia, con el trabajo día a día con los jóvenes, apoyado en la teoría aprendida en la formación intelectual, que debe ser continua y repasada con frecuencia.

Análisis de normas Constitucionales en relación a la especialización de la justicia penal de adolescentes.

En relación a la perspectiva constitucional, para analizar el artículo 29 de la LRPA es necesario examinar la Carta Fundamental a la luz de la siguiente idea: En base a la interpretación precedente, se puede concluir que la especialización de la Justicia Penal de Adolescentes es una garantía, un derecho de los mismos, consagrado tanto en la ley como en los tratados e instrumentos internacionales ya citados. Se trata de una garantía procesal, que forma parte del debido proceso, y por tanto es analizable desde dicha perspectiva en la normativa constitucional.

El artículo 19 N° 3 inciso 2° de la Constitución prescribe *“Toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale...”*. A este respecto, la ley ordena que la defensa, en este caso, sea especializada. Así lo prescribe el artículo 29: *“Los jueces de garantía, los jueces del tribunal de juicio oral en lo penal, así como los fiscales adjuntos y los defensores penales públicos que intervengan en las causas de adolescentes, deberán estar capacitados en los estudios e información criminológica vinculada a la ocurrencia de estas infracciones, en la Convención de los Derechos del Niño, en las características y especificidades de la etapa adolescente y en el sistema de ejecución de sanciones establecido en esta misma ley”*. Por tanto, la

Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

DOI: 10.5281/zenodo.4741059

especialización de defensores tiene no sólo fundamento legal, sino además constitucional.

El artículo 19 N° 3 inciso 5° de la Constitución prescribe “*Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos*”. Por ende, por mandato constitucional, el procedimiento judicial de adolescentes debe ser especializado, pues así lo establece la ley 20.084, como una garantía de un procedimiento racional y justo. Esto implica que jueces de garantía deben estar especializados. Pero además los fiscales deben estarlo, pues la norma constitucional se refiere también a la investigación de los delitos, asunto que de conformidad al artículo 83 de la Carta Fundamental, es de exclusiva facultad del Ministerio Público.

IV. Contenidos mínimos y características deseables de las capacitaciones.

A partir de este capítulo, comenzaremos a analizar las consideraciones prácticas de la especialización, concretamente los contenidos mínimos y características deseables de las capacitaciones, distinguiendo entre los diversos actores de este nuevo sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes, y cómo éstas deben complementarse con un sistema de gestión que facilite la interacción de estos actores, generando de esta forma el necesario saber práctico que culminará el proceso de especialización.

Capacitar, como se pudo apreciar, significa “*1. tr. Hacer a alguien apto, habilitarlo para algo. U. t. c. prnl*”. Por tanto, la capacitación en Responsabilidad Penal de Adolescentes debe ser tal que produzca el efecto de que las personas capacitadas, sean aptas, hábiles para intervenir en este tema. Ello implica poseer el conocimiento y las herramientas mínimas para intervenir en dos áreas principales, y algunas alternativas, dependiendo del tipo de profesional o técnico que intervendrá.

Especialización y capacitación no es lo mismo. La especialización es la experticia que nace del saber teórico y el saber práctico. El primero se consigue por medio de capacitaciones y formación académica, y el segundo por medio del contacto frecuente de los mismos actores en torno al desarrollo del ámbito práctico.

En lo que se refiere a la implementación de la Ley 20.084, la capacitación debe abordarse según los distintos actores, sin embargo, en términos generales, todos ellos deberían tener conocimientos criminológicos, psico-sociales y del marco normativo jurídico relacionado con adolescentes infractores de la ley penal. No obstante lo anterior, es posible distinguir la especialización de los actores del proceso penal en sí, respecto de los ejecutores de las sanciones.

- a) Especialización práctica y teórica para jueces, fiscales y defensores.

Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

DOI: 10.5281/zenodo.4741059

En lo relativo a los fiscales, defensores y jueces, la especialización se potencia, más que en la capacitación teórica, en el diario hacer de los mismos, en la interacción y retroalimentación entre ellos. El proceso penal de adolescentes tiene muchas vaguedades, vacíos, contradicciones y opuestas interpretaciones, que no se resolverán en una capacitación o formación académica, por más que se trate de excelentes experiencias teóricas. Por otra parte, el modelo que expone la ley, no tiene referentes claros en ninguna parte del mundo, por lo que no existen referencias a las que acudir, experiencias que estudiar al respecto, y además, ciertos aspectos del ya en desarrollo proceso penal para adultos ni si quiera han sido estudiados, como la forma práctica en que fiscales y defensores elaboran sus respectivas teoría del caso, transformándose el saber práctico en un conocimiento de carácter endógeno sin salidas a investigadores, académicos o los mismos actores. En definitiva, quienes decidirán qué hacer en cada situación ambigua, serán estos fiscales, defensores y jueces. Si queremos lograr especialización, se debe intencionar esta interacción, de tal forma que no sólo se trate de una formación práctica de carácter endógeno, sino que se reproduzca y transmita a otros profesionales, universidades, investigadores y capacitaciones internas, para así ir puliendo, teorizando y co-construyendo saberes prácticos que el fiscal, juez o defensor deben manejar.

En relación a la formación teórica que estos protagonistas del proceso penal deben tener en materia de responsabilidad penal de adolescentes, básicamente se deben contemplar dos aspectos mínimos: la formación jurídica y la formación en criminología del adolescente. La primera por razones obvias: se debe saber cuales son los procedimientos, formas de determinar las penas, normas nacionales e internacionales que rigen en la materia, etc. La segunda, porque esto le permite a los actores del proceso saber a qué tipo de delitos nos estamos enfrentando, y cómo en general se desarrollan en un ámbito adolescente. Por ejemplo, elementos como la nocturnidad, la pandilla o grupo de amigos, etc., que consideradas aisladamente pueden constituir circunstancias agravantes, en la etapa de la adolescencia considerarlas significaría en muchos casos simplemente subir la pena base del delito, pues en casi todos los casos ocurrirían en dichas circunstancias. Hay delitos que se hacen en grupo, otros de forma solitaria, otros organizadamente, etc. Tener este conocimiento es de la mayor importancia. Otros aspectos relevantes de una capacitación para jueces, fiscales y defensores, dice relación con la valoración del peritaje psicológico o social. La forma de mirar estos informes como hechos a evaluar, y no como verdades científicas incontrarrestables, es el tipo de meta a lograr en capacitaciones a los jueces principalmente. Otros aspectos a considerar dentro de una capacitación, en el marco de los destinatarios ya señalados, es la formación psico-social, la cual si bien no es estrictamente necesaria, algunas nociones básicas de la misma habilitan para poder entender el mensaje que los ejecutores de las sanciones entregan cuando emiten sus opiniones, lo que se convierte en una importante herramienta intelectual a la hora de definir lo que en el caso corresponda.

En suma, respecto de los actores del proceso penal, el no formar en capacitaciones en los términos descritos, y no generar modelos de gestión que

Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

DOI: 10.5281/zenodo.4741059

faciliten intencionadamente la interacción y retroalimentación de los mismos y la posterior reproducción de sus saberes prácticos, sólo produce de forma irremediable la desigualdad de armas, entre quien sabe, desde lo teórico y lo práctico, cómo llevar adelante un proceso penal de adolescentes, y otro que no sabe, sea desde lo teórico, desde lo práctico, o de ambos aspectos del saber. Esto vulnera el debido proceso, siendo por tanto inaceptable cualquier decisión que redunde en un modelo como el descrito.

b) Algunos aspectos específicos de los contenidos mínimos de las capacitaciones de jueces, fiscales y defensores.

A continuación, se exponen lo que se consideran contenidos mínimos deseables para las capacitaciones de estos actores jurídicos, atendidas las necesidades de este nuevo sistema de responsabilidad penal de adolescentes.

Un mayor grado de especialización de quienes tomen las decisiones y generen criterios de valoración que sean diferentes a los casos de adultos, es lo que se necesita en el Ministerio Público, institución que debiese preocuparse de que, quienes están encargados de la litigación, tengan un nivel de capacitación que les permita desempeñarse correctamente. Lo importante es que quien define que salida se dará a cada una de las causas en que existan adolescentes imputados sea una persona que valore los antecedentes con una mirada especializada.

En relación a lo defensores, se requiere de un estándar mayor de exigencia en cuanto a la especialización, toda vez que serán ellos quienes tomen contacto directo con los adolescentes y quienes deban generar una relación de confianza con ellos que les permita desempeñar correctamente su función y otorgar una defensa en conformidad a lo exigido por la ley 20.084 y por la Constitución Política de la República.

En relación a los conocimientos que deben tener estos actores jurídicos en relación a la problemática de las drogas, tanto jueces como defensores y fiscales debieran tener un mínimo de conocimientos que les permitieran comprender la relación del consumo de drogas en población adolescente, sus significados y contextos en que éste se realiza, así como la existencia de patrones de consumo y/o tipos de consumidores, ya que no todas las personas que consumen son adictas o dependientes, y por tanto no todos necesitan una intervención de tratamiento y rehabilitación. Requieren manejar además aspectos básicos como lo que *significa* concretamente un tratamiento: que implica, que tipos de tratamientos existen, que derechos o bienes jurídicos se ven afectados con los mismos, su mayor o menor idoneidad en su aplicación a suspensiones condicionales y penas accesorias, respectivamente.

Por último, en cuanto a los jueces es importante que se genere un modelo de trabajo que tienda a la especialización; que la valoración de las pruebas sea diferente, incorporando elementos específicos de la justicia penal juvenil. Por lo anterior, no es trascendente si se trata de jueces preferentes o exclusivos, sino que por sobre todo estén formados en materias propias de infractores a la ley penal.

c) Especialización y contenidos mínimos para los ejecutores de las sanciones y medidas cautelares.

En lo relativo a la formación de los profesionales y técnicos ejecutores de las sanciones y medidas cautelares, a éstos también se les aplica esta doble faz del saber especializado: el saber práctico y el saber teórico. Respecto del saber práctico, éste no existe, por lo que debe generarse de la misma forma señalada para los fiscales, defensores y jueces: en la interacción y retroalimentación entre estos mismos profesionales. Por lo que deben generarse modelos de gestión y funcionamiento que faciliten esta interacción. Por otra parte, la capacitación debe tener enfoques distintos al que debe tener el fiscal, defensor, y juez. En efecto, sus ejes principales deben centrarse en los conocimientos y nociones básicas del sistema, a nivel jurídico y práctico, pero de forma mucho más intensa y profunda, deben capacitarse en los aspectos criminológicos del adolescente y los aspectos psicosociales pertinentes. En esta materia, la formación debe ser rica y detallada. Además, deben tener formación en pericias, lo que significa ser perito, y el valor de su peritaje. Ciertos profesionales, por su especialísima intervención en esta materia, deben tener además formación completa en el ámbito drogas, educación y salud mental, dirigidos a adolescentes, pero además adolescentes que son infractores y que se someten a sus intervenciones en el contexto de una pena, un castigo.

En relación a los conocimientos que deben tener los equipos que implementan las sanciones en relación a la problemática de las drogas, debieran tener conocimientos respecto de la relación del consumo de drogas en población adolescente, sus significados y contextos en que éste se realiza, así como la existencia de patrones de consumo y/o tipos de consumidores. Además debiesen manejar lo que *significa* el proceso de tratamiento, sus objetivos y características. En este sentido, es importante la comprensión del tratamiento como un proceso complejo y que por tanto, no puede ser objeto de sanciones internas por incumplimiento de obligaciones reglamentarias u objetivos del plan de intervención individual.

De relevancia es la formación que requieren los profesionales que trabajarán con jóvenes con consumo problemático de drogas, sea en el contexto de la sanción accesoria del artículo 7° de la Ley 20.084, sea en el contexto del trabajo del delegado de Libertad Asistida, previo consentimiento del o la adolescente. A continuación dedicaremos un capítulo especial para referirnos a los estándares mínimos y deseables de la capacitación que requerirían aquellos profesionales que intervendrán en el tratamiento de consumo problemático de drogas.

V. Capacitación a técnicos y profesionales de tratamiento de consumo problemático de drogas.

Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

DOI: 10.5281/zenodo.4741059

Los equipos técnicos de estas materias debiesen poseer conocimientos profundos en cuanto al desarrollo psicosocial, moral y cognitivo del adolescente, además de las técnicas de tratamiento del consumo de drogas y sus características específicas en la etapa evolutiva. Debiesen ser capacitados además en técnicas de entrevistas, generación de vínculos terapéuticos, y utilizar un lenguaje y acercamiento apropiado.

Es posible distinguir tres grandes contextos en los que se desenvolverá la actividad de estos equipos: El contexto de la sanción y obligatoriedad por suspensión condicional o pena accesoria, el contexto de sanción, sin obligatoriedad emanada de la sanción, por recomendación del delegado de libertad asistida, y el contexto de la voluntariedad plena.

Respecto del primer contexto, esto es la aplicación de un tratamiento de drogas por suspensión condicional o pena accesoria, los equipos debiesen tener una formación completa en los siguientes ámbitos: desarrollo del adolescente, técnicas de tratamiento del consumo de drogas, perfil del adolescente infractor, y contexto de obligatoriedad por la sanción o condición impuesta. Manejar sobre todo el último elemento es de fundamental importancia, pues es un elemento extra al tratamiento: la ley pesa sobre las espaldas del adolescente.

Respecto del segundo contexto, esto es la aplicación de un tratamiento de drogas por determinación o acuerdo del delegado de libertad asistida, es decir, en el contexto de una sanción, los equipos debiesen tener una formación adecuada en los siguientes ámbitos: desarrollo del adolescente, técnicas de tratamiento del consumo de drogas, perfil del adolescente infractor, y el contexto de sanción en el que se desarrolla el tratamiento. La sanción no describe directamente la obligación de someterse al tratamiento, más bien se trata de la gestión que realiza el delegado de libertad asistida dentro del marco del plan de intervención individual, y en la necesidad que observa de realizar este tratamiento. El adolescente debe acceder al tratamiento para que éste se pueda realizar, pero no podemos afirmar que su consentimiento es de la misma calidad que la que tiene el mismo adolescente en plena libertad, sin sujetarse al control de un delegado, por tanto este elemento debe ser tomado en consideración a la hora de intervenir, y motivar al adolescente a continuar con el tratamiento.

Finalmente, respecto del tercer contexto indicado, esto es la aplicación de un tratamiento de drogas por mera voluntariedad de un adolescente, fuera de cualquier contexto de sanción, los equipos debiesen manejar los tres primeros aspectos señalados en los otros dos contextos. La dificultad de este contexto radica más bien en los equipos que desarrollarán su actividad en el medio libre, y que recibirán a jóvenes tanto en contexto de sanción, sanción y obligatoriedad, y absoluta voluntariedad. En este sentido, los equipos deberán estar en condiciones de diferenciar estas tres circunstancias, debiendo incorporarse estas distinciones inclusive en sus orientaciones técnicas.

Trabajar con adolescentes ya es difícil, y lo es más si están en contextos de encierro o de sanciones penales. No comprender e incorporar estos

Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

DOI: 10.5281/zenodo.4741059

contextos a la forma de intervención y al tratamiento de consumo drogas complejiza la intervención. Más aún, si el o la joven se encuentra en Centros de Régimen Cerrado o Semi Cerrado, se da dentro de ellos una dinámica relacional distinta de la que comúnmente se puede dar en el medio libre. Las relaciones y eventos que se vivan con los gendarmes, sus compañeros de habitación o del Centro, la relación con los equipos psicosociales, los educadores, la enseñanza escolar o la capacitación laboral, todo ello genera un conjunto de fenómenos y situaciones distintas a las que se viven en el medio libre, y que impactan por cierto en el tratamiento.

VI. Capacitación de Agentes Policiales (Carabineros y Policía de Investigaciones).

Quienes tendrán el contacto no sólo jurídico, sino además físico y, muchas veces violento con los adolescentes, son precisamente los agentes policiales, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile. Importantes instrumentos internacionales se ha referido a la especial preparación que deben tener estos funcionarios públicos, debido a que su principal actividad se desarrolla precisamente en las circunstancias menos apropiadas, debiendo enfrentar muchas veces la violencia de los adolescentes. Es por esto que la capacitación y constante especialización de quienes mantienen contacto frecuente con jóvenes es imprescindible si se quieren alcanzar los objetivos de la Ley.

Para determinar cuáles son los contenidos mínimos de una capacitación dirigida a estos funcionarios, debe tenerse en cuenta su experiencia actual con el mundo adulto y de menores. Respecto del primero, los agentes policiales conocen y manejan apropiadamente los derechos del imputado y del detenido, contenidos en los artículos 93 y 94 del Código Procesal Penal. Conocen además los procedimientos concretos a aplicar al momento de citar, realizar un control de identidad o detener a una persona. También manejan los pasos a seguir para reducir a un adulto, cómo deben tratarlo, y una vez detenido hacia dónde deben llevarlo, de cuánto tiempo disponen y qué diligencias pueden realizar con ellos. Una capacitación en la Ley 20.084 debiera ser un repaso de los derechos de los adultos, y de la lógica que se impone con la entrada en vigencia del Nuevo Proceso Penal. Pero junto a esto, deben exponerse a modo de comparación, las diferencias con el sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes, subrayando que no se trata de la supresión de derechos de adultos, sino que a éstos se le agregan otros, contenidos en la Ley 20.084, los tratados internacionales, la Constitución y otros cuerpos normativos relevantes.

Respecto del común actuar con los adolescentes en el contexto de la actual Ley de Menores N° 16.618, los funcionarios policiales tienen procedimientos que están acostumbrados a seguir respecto de jóvenes menores de 16 años que cometan delitos. Saben que se trata de asuntos de competencia de los Juzgados de Familia. Respecto de los adolescentes mayores de 16 años, saben que actualmente rige el procedimiento de discernimiento. En razón de esto, es necesario contrastar esta actual forma de proceder con la que regirá con la implementación de la Ley 20.084, con

Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

DOI: 10.5281/zenodo.4741059

especial atención al régimen de faltas y faltas calificadas. Qué sucede con las faltas si se trata de jóvenes menores de 16 años, con los mayores de 16, con los delitos y crímenes que comentan los menores de 14 años. Este suele ser un asunto confuso para ellos, por lo que es necesario enfatizar y ser reiterativo si es necesario, las diferencias y la correcta aplicación de la Ley de Responsabilidad Penal de Adolescentes.

Los agentes policiales que se desempeñan en terreno, requieren un acercamiento concreto de la Ley 20.084 a sus quehaceres habituales. Por ello es muy adecuado trabajar con ejemplos y casos prácticos, para que puedan aplicar las herramientas que se les van entregando, y así significar este conocimiento como algo relevante, de forma que permanezca en su aprendizaje.

Los contenidos mínimos de estas capacitaciones debiesen abarcar al menos, los procedimientos de detención, de acercamiento a los adolescentes, control de identidad, formas de reducción, lectura de derechos, procedimientos jurídicos que corresponden a las faltas, simples delitos y crímenes, y los principios y fines de la Ley 20.084. Un asunto de importancia central radica en la formación criminológica. La Criminología del Adolescente, es una materia de necesario aprendizaje, a fin de comprender fenómenos comunes en la actividad delictual de los jóvenes, tales como la nocturnidad, la ejecución de delitos en grupos, etcétera. Por otra parte, se hace necesario también manejar formas de acercamiento y de comunicación apropiados a los adolescentes, de tal manera que procedimientos tan sensibles como la lectura de derechos, se transformen en algo efectivo, y no una mera formalidad que los jóvenes no comprendan a cabalidad.

VII. Capacitación y modelos de gestión.

La especialización en la justicia penal de adolescentes no es un mero capricho de nuestra legislación, sino que se trata de una exigencia derivada de los instrumentos internacionales que rigen en nuestro país sobre la materia y para que en la práctica sea efectiva debe existir una preparación de los actores que intervendrán en él.

En derecho comparado existen distintos sistemas para recoger esta especialización, en algunos países se crean tribunales con competencia específica en esta materia, sin embargo, en nuestro país, la ley 20.084 optó por un sistema flexible, en el cual se exige que dentro del sistema procesal penal que rige para adultos se inserte un modelo de gestión que permita que actores especializados intervengan en las causas en que existan adolescentes imputados de una infracción penal, actores que cuenten con una capacitación especial.

En este sentido, la especialización debe ser el valor central y la gestión sólo una herramienta para lograr estos fines y no lo que se ha puesto en práctica hasta ahora, ya que en definitiva se contempla a la gestión como una finalidad en si misma, limitando por ende el actuar de los intervinientes del nuevo sistema penal de adolescentes.

VIII. Estado actual de las capacitaciones.

En cuanto a las capacitaciones que se han impartido, éstas parecen insuficientes para lograr el objetivo de la especialización y se vislumbra que se ha utilizado una política de cobertura, es decir, número de personas capacitadas v/s calidad de la capacitación, en cuanto a sus contenidos mayoritariamente normativos.

Una vez cumplida esta etapa, parece importante comenzar ahora a impartir capacitaciones pero utilizando la política de especialización. En este sentido, deben incorporarse contenidos no jurídicos y generar dinámicas que permitan evaluar los criterios que se utilizarán en la resolución de los casos.

Para lograrlo debe desarrollarse un curso modelo que contenga las materias que debe contener la capacitación y en el caso de las policías debe incorporarse la intervención de las prácticas utilizadas actualmente y que no dan cumplimiento a las exigencias de la justicia penal adolescente, lo que hace aún más difícil su especialización.

Si no logra instalarse esta lógica en el sistema es probable que en la práctica nos encontremos con personas que analizando un mismo caso hablen idiomas diferentes, razón por la cual es indispensable una planificación estratégica por parte de las instituciones en relación a la capacitación y especialización de sus funcionarios.

Lo anterior se vincula a lo inicialmente indicado sobre el sistema de gestión imperante, donde necesariamente deben existir ajustes de ella para cumplir con el mandato legal, y no al revés.

IX. Conclusiones.

A partir de la observación estricta de las reglas de interpretación de las leyes, considerando los límites a la interpretación de normas penales, así como la normativa internacional al respecto, se puede concluir que, especialización, para nuestro sistema de responsabilidad penal de adolescentes, es mucho más que capacitación, se trata de lograr la experticia, la especial sensibilidad y rigor necesarios en el trabajo con estos jóvenes, experticia que sólo se logra con una buena formación académica, teórica, pero además con el contacto constante con sus pares profesionales, que retroalimenten sus avances, inquietudes y legítimas dudas. Sólo en un clima de interdisciplinariedad, y de constante debate, experiencia y retroalimentación, así como de permanente capacitación, puede lograrse la prescrita “especialización”.

En el ámbito de los fiscales, defensores y jueces de garantía y de tribunal de juicio oral en lo penal, este clima, y las condiciones para que se cumpla con el mandato legal, cuyo fundamento tiene su soporte en la Constitución y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, debe generarse por el modelo de gestión, que debe facilitar el contacto de quienes se han especializado en la materia. En el ámbito de los ejecutores de las

Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

DOI: 10.5281/zenodo.4741059

sanciones, está claro que la capacitación debe apuntar a objetivos distintos, con un fuerte énfasis en lo que a criminología y aspectos psicosociales se refiere. Especial capacitación requieren quienes se dedicarán a trabajar con jóvenes en tratamiento de consumo problemático de drogas, pues se trata de equipos que tratarán a jóvenes que voluntariamente, y sin sanción accesoria, deseen realizar este tratamiento, y jóvenes que sólo en el contexto de la condena asistirán a las sesiones. Los agentes policiales, por su parte, requieren también de especial formación, y el aprendizaje de contenidos mínimos, con especial énfasis en las diferencias que existen con el procedimiento normal seguido con adultos. Lenguaje y comunicación apropiados, y conocimientos de criminología del adolescente son también elementos centrales y mínimos de estas capacitaciones.

En definitiva, diferentes actores tienen diferentes requerimientos en lo que a especialización se refiere, pero todos requieren de dos elementos fundamentales: capacitación constante y gestión que permita el contacto frecuente de los actores del sistema. Sólo esto garantiza un debido proceso a todo nivel, una adecuada ejecución de sanciones, y el respeto de los derechos de los adolescentes.